

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАЪЛИМ ВА ФАН СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ,
ТАЪЛИМДА ИҚТИСОДИЁТ ВА МЕНЕЖМЕНТНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ**

Ибраимов Холбой Ибрагимович

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
директори, педагогика фанлари доктори, академик

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810843>

Аннотация. Ушбу мақолада Янги Ўзбекистонда таълим ва фан соҳасини ривожлантириш, таълимда иқтисодиёт ва менежментнинг замонавий тенденцияларини татбиқ этишида умумий ўрта таълим сифатини тубдан ошириш, мамлакат тараққиёти учун янги ташаббус ва гоялар, интеллектуал ва маънавий салоҳияти юксак янги авлод кадрларини тайёрлашнинг педагогик таъсир воситалари ёритиб берилган.

Калим сўзлар: Таълим, фан, менежмент, иқтисодиёт, ташаббус, гоя, интеллектуал, маънавият, тараққиёт, ишлаб чиқариш, тарбия, ахлоқ, маданият.

Бугунги кунда Янги Ўзбекистон шароитида таълим ва фан соҳасида олиб борилаётган кенг қамровли ислохотларнинг асосий пировард мақсади, ижтимоий-иқтисодий ислохотлар жараёнида таълимда ишлаб чиқаришни ривожлантириш, таълим ташкилот ва корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш орқали замон талабларига жавоб берадиган келажак авлод учун раҳбар ва мутахассисларни тайёрлашни сифат жиҳатдан яхшилашга эътибор қаратилмоқда. Хусусан, умумий ўрта таълим сифатини тубдан ошириш, интеллектуал, эстетик ва жисмоний баркамол авлодни тарбиялаш ҳамда ёшларга таълим беришни янги сифат даражасига кўтариш масаласи ҳам бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан биридир.

Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга Мурожаатномасида келажакимиз эртаси бўлган келажак авлод кадрларини тарбиялаш масаласига тўхталиб, “**Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учинчи Ренессанс пойдеворини барпо этишдек улғу мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак.** Бунда, аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим. Ушбу мақсад йўлида ёшларимиз ўз олдида катта марраларни қўйиб, уларга эришишлари учун кенг имкониятлар яратиш ва ҳар томонлама қўмак бериш – барчамиз учун энг устувор вазифа бўлиши зарур. Шундагина фарзандларимиз халқимизнинг асрий орзу-умидларини рўёбга чиқарадиган буюк ва қудратли кучга айланади. Шу мақсадда “**Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан, таълим-тарбия тизимидан бошланади**”, деган ғоя асосида кенг қўламли ислохотларни амалга оширамиз” дея таъкидлаганлари ҳам бежиз эмас. Маълумки, давлатимиз раҳбари ушбу мурожаатларида илгари сурилган ташаббусларининг асоси сифатида келажак авлод кадрларини тарбия қилишда энг аввала таълим ташкилотлари раҳбарларини тайёрлаш уларнинг салоҳиятини ошириш масаласи ҳам муҳим ўрин тутишига урғу бериб ўтганлар.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “**Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида**” **ПФ-6108-сон фармонида**

Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари этиб: мамлакат тараққиёти учун янги ташаббус ва ғоялар билан майдонга чиқиб, уларни амалга оширишга қодир бўлган, интеллектуал ва маънавий салоҳияти юксак янги авлод кадрларини тайёрлаш, таълим ташкилотлари битирувчилари замонавий касб эгалари бўлишлари учун уларда зарур кўникма ва билимларни шакллантириш; дунё микёсидаги бугунги кескин рақобатга бардош бера оладиган миллий таълим тизимини йўлга қўйиш, дарслик ва ўқув қўлланмаларни замон талаблари асосида такомиллаштириш, уларнинг янги авлодини яратиш, ўқув дастурлари ва стандартларини оптималлаштириш; таълим-тарбия муассасаларининг раҳбар ходимлари, педагог ва мураббийлари, профессор-ўқитувчилари ва илм-фан соҳалари вакилларининг жамиятимиздаги ўрни ва мақомини ошириш, уларнинг машаққатли меҳнатини муносиб кадрлаш ва фаолият самарадорлигига қараб моддий рағбатлантириш; педагог ходимларнинг касбий маҳорати ва фаолият самарадорлигини мунтазам ошириб бориш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, малака ошириш тизимини “хаёт давомида ўқиш” тамойили асосида такомиллаштириб бориш каби вазифаларнинг белгилангани ҳам бугунги кунга келиб таълим соҳасида барча тармоқларни ривожлантириш масаласи ўз долзарблигича қолганлигини кўрсатади.

Шу маънода таълим ташкилоти раҳбарларининг таълим муассасасида таълим-тарбия жараёнини ташкил этиши ва уни бошқариши ҳамда таълим ташкилоти жамоасининг фикрини ўрганиши, шу билан биргаликда бевосита ўз устида ишлаш жараёнларида, бошқарувчанлик қобилиятларини мустақил шакллантириб боришлари ўзига хос аҳамият касб этади. Маълумки, шахснинг ривожланишида, аввало тарбиявий-ахлоқий хислатларнинг шаклланиши, яъни жисмоний, ақлий, маънавий, интеллектуал, ташаббускорлик, таълабчанлик қобилиятларини намоён этадиган жараён муҳим хисобланади. Шу сабабли, шахс ривожланиши – жамоадошлари орасидаги ижтимоий муҳит, шарт-шароитлар, уни қуршаб турган инсонларнинг таъсири натижасида юз беради. Чунки, инсонга туғма равишда хатти-харакатларининг ҳеч қандай, на ижтимоий, на ноижтимоий таъсир этиш омиллари берилган эмас. Инсоннинг шахсий ривожланишида, яъни уни тарбиялашда жамият томонидан ташкил этилган таълим муассасаларининг ва таълим тарбия жараёнига катнашаётган барча кишиларнинг фаолиятлари, келажак авлод кадрларини тарбиялашда уларнинг тарбияси муҳим роль уйнайди.

Маълумки, жамият тараққиётида таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш ва уни амалга оширишда, таълим муассасаси раҳбари, ўқитувчи-ходим ҳамда ўқувчилар ўзаро маълум бир белгиланган муносабатда бўладилар, бу муносабатларни иктисодий, сиёсий ва бошқа муносабатлардан фарқли равишда тарбиявий муносабатлар деб ифодлаймиз. Чунки, тарбия - инсонлар ривожланишида асосий роль уйнайдиган жараён бўлиб, бир авлод ижтимоий тажрибасининг кейинги авлодлар томонидан ўзлаштирилиши ва уларнинг ижтимоий ҳаётга мослашувчанлигини таъминлаб берувчи асосий фаолиятдир. Шунинг учун ҳам бугунги кунда келажак авлод кадрларни тайёрлашда уларнинг тарбияланганлик мезони сифатида шахсий сифатларни шаклланганлиги билан боғлиқ ҳолда тарихан таълим ташкилотлари муҳим аҳамият касб этади. Шу ўринда мутаффақир бобоколониимиз Абу Райҳон Берунийнинг ёш-авлодни тарбиялашда уч нарса муҳим рол уйнайди, деган таълимотини келтириб ўтмоқчиман. Ёш авлод тарбиясида: 1. Ирсият. 2. Муҳит. 3. Тарбия муҳим деб таъкидлаганлар. Демак, янги Ўзбекистон таълими шароитида таълим ва тарбия узвийлигини таъминлаган ҳолда такшил этиш масаласи ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев 2023 йил 1 февраль куни Андижон вилоятига ташрифи чоғида ёшлар масаласига тўхталиб, шундай таъкидлаган: “Касб эгалламай ўқишни битирганлар ҳаётда қийналади, иш тополмайди. Кимнинг қўлида ҳунари бўлиб, чет тилини билса, йўли очик. Сизларда шундай имконият бор. Ўзингизни қийнаб, кунт билан билим олинг, ҳунар ўрганинг. Қарорлар, саъй-ҳаракатлар қачон натижа беради? Мутахассис зўр бўлса. Мамлакатимизнинг энг катта-бойлиги – ёшлар” деган ушбу нутқларининг замирида ҳам кўп маънолар яшириш.

Академик Р.Х.Джураев томонидан нашр қилинган бир неча адабиётларда таълим ташкилотларидаги тарбиявий муносабатлар, яъни инсонлар ўртасидаги доимий муносабат (алоқалар) бўлиб, улар инсон шахсини ривожлантиришга, яъни мустақил маълумот, мустақил таълим олиш ва ўзини-ўзи тарбиялашни шакллантиришга хизмат қилади, шунингдек, бу бошқарув жараёнида раҳбарлар билан ходимлар ўртасидаги муносабатлар турли шаклларда намоён бўлади, яъни, раҳбарларнинг билими, муомала ва мулоқот маданияти, қийиниши, гавда ҳаракатлари, бошқарувчилик қобилияти, фантехника, санъат ва табиатга бўлган муносабати ҳамда қизиқиши ходимларнинг фаолиятига ўз таъсирини кўрсатади деб таъкидлаган.

Чунки, ҳар қандай таълим ташкилоти ўзининг асосий мақсади сифатида инсонлар ўртасидаги доимий муносабат, яъни алоқалар тизими деб ҳисоблар эканми, бу жараён ихтиёрий таълим муассасаларидаги раҳбарлар билан ходимлар, ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги муносабатларни ҳам қамраб олиши билан фарқланади. Чунки, таълим ташкилотининг ички муҳитининг таъсирини фан ва амалиёт асосида таққослаш муҳим. Инсон бутун умри давомида ҳаётда кимнингдир тажрибасига таянади ҳамда унга асосан ўзининг кўникма ва малакаларини шакллантириб боради. У фақат ўтмиш меросхури сифатида ижтимоий ҳаётга қўшилиб боради ва келажак учун тайёр кадр сифатида шаклланиши муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Xalq so‘zi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy Majlisga Murojaatnomasi” 2020 y. 30 dekabr №-255 son
2. WWW.lex.uz Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги таракқиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6108-сон фармони
3. Xalq so‘zi. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев¹ 2023 йил 1 феврал куни Андижон вилоятига ташрифи чоғидаги нутқи. 2023 й. 2 февраль. №-22-сон.
4. Р.Х.Джураев, С.Т.Турғунов Таълим менежменти.: Т-2006 й.
5. Ibragimovich I. K. et al. PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
6. Ибрагимов Х. И. ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1 (80). – С. 608-611.
7. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.

8. Атауллаев Ф. Ф. У., Ибраимов Х. И. Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 1 (42). – С. 70-74.
9. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
10. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.
11. Ibragimov, X. I., U. A. Yo'ldoshev, and X. Bobomirzayev. "Pedagogik psixologiya." O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent (2009).
12. Ибраимов Х. И. Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 26 (75). – С. 12-16.
13. Ibragimovich, Xolboy Ibraimov. "O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL (2021): 209-214.
14. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.